

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos.

¡Hola Amigas
y Amigos!

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Profundizaremos en las interacciones bióticas de los tipos “mordidas” y “enredos”. Además, analizaremos cómo los organismos ingieren plásticos e identificaremos las mordidas como rastros de una posible ingestión.

Recordando la guía anterior... ¿Qué aprendimos?

1.- Que las corrientes marinas desplazan grandes masas de agua, organismos y **basura flotante**.

2.- Que los **epibiontes** son organismos sésiles que se adhieren a una superficie natural o artificial.

3.- Que los organismos se clasifican y agrupan según sus características y formas de vida.

Hoy ¡Aprenderemos sobre estos cuatro conceptos!

Fragmentación del plástico

Ingestión

Rastros de mordidas

Enredo

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos.

Cuando el plástico flota en el océano, se mantiene en un largo viaje a la deriva de las corrientes marinas. Se sabe que el plástico tarda años en fragmentarse, es decir, partirse en muchos trozos cada vez más pequeños hasta que no los vemos. Pero nunca desaparece del todo.

ACTIVIDAD 1: Conociendo la transformación de los objetos de plástico

Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas

Si nos imaginamos que ha pasado en el tiempo, desde la imagen 1 a la 2...

1.- ¿Qué ocurrió entre las imágenes 1 y 2?

2.- ¿Qué factores hacen que ocurra esto?

3.- ¿Cómo crees que esto tiene relación con la ingesta y mordidas?

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos.

ACTIVIDAD 1: Conociendo la transformación de los objetos de plástico

Para profundizar sobre la ingesta de plástico, debemos señalar que los animales no comen objetos de plástico porque les gustan, sino porque los confunden con su alimento natural. Por ejemplo, objetos de plástico como botellas, juguetes, cubos de arena o bolsas que permanecen mucho tiempo flotando en el mar, éstos se fragmentan por la acción del sol y el movimiento del oleaje.

Las siguientes ilustraciones corresponden a las páginas 18 y 34 del cuento:

Explica: ¿Qué son los trozos de colores? ¿cómo piensas que llegaron ahí?

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos.

Hoy en día los científicos no han podido llegar a acuerdo para nombrar los pequeños trocitos de plástico.

Un grupo de científicos(as) diferencia entre:

1. **Microplástico**

Entre 0,001 mm – 1 mm

2. **Mesoplástico**

Entre 1 mm – 25 mm

En el que señalan que “micro” se refiere al tamaño microscópico que no es posible a simple vista.

Mientras que otro grupo de científicos(as) diferencia entre:

1. **Microplástico**

Entre 0,001 mm – 5 mm

2. **Mesoplástico**

Entre 5 mm – 25 mm

Esta es la más usada por la comunidad científica.

ACTIVIDAD 2: Trocitos de plástico

Para esta actividad necesitarás de una regla o cinta de medir. Busca en tu sala de clases o en el patio de tu escuela, cinco objetos (naturales o artificiales) que midan 0,5 o menos, y cinco objetos que midan 0,1 cm o menos.

Y tú, ¿qué crees? ¿Qué nombre le damos a los trocitos de plástico?

Sea cual sea el nombre, lo importante es que sepas que los objetos de plástico, tarde o temprano, se fragmentan y llegan a ser trozos muy pequeños. Debemos evitar que esto suceda, ya que mientras más pequeño sea el plástico, más difícil será encontrarlo y sacarlo de nuestro entorno.

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos.

ACTIVIDAD 2: Ingestión y mordidas

Con la ayuda de su profesor(a) comenten las siguientes imágenes:

El pez de la imagen tiene una boca del tamaño de un botón, ¿crees que podría ingerir una botella?

¿podrá ingerir esto?

Pequeños trozos de plástico

Su alimento, copépodos

Ory et al. 2017

Las imágenes son parte del estudio que realizó nuestro amigo Nico Ory en Rapa Nui (Chile), quien nos cuenta que el plástico está a la deriva en el medio marino y sus llamativos colores pueden ser similares a animales que son su alimento, como muestra la imagen de estos copépodos azules. La similitud de color con su alimento natural confunde al depredador, por lo que se come el plástico en vez que su comida.

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos.

En el muestreo de la guía 6 no podremos saber si los animales comieron plástico, ¡para esto tendríamos que examinar su estómago!

Sin embargo, sí podemos encontrar rastros de mordidas como la botella de la foto. Si encontramos esta botella, no podemos estar totalmente seguros de que los trozos que faltan fueron ingeridos por un organismo, pero sí que lo mordieron y hubo una interacción entre estos organismos y la basura.

Las marcas de mordidas varían en su forma y tamaño, pero aún no hay estudios suficientes que determinen el organismo que mordió el objeto. ¡Cada objeto que registres en la guía 6 y 7, es muy valioso para la ciencia!

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos.

ACTIVIDAD 3: Juego de enredos

Varias especies pueden quedar enredadas o atrapadas en la basura marina, como en redes de pesca o bolsas de plástico.

En el cuento “**La Hermandad de las tortugas**” busca cinco organismos marinos que se encuentren enredados y anótalos en los recuadros.

1.

2.

3.

4.

5.

A continuación, jugaremos a “Enredados(as)” ¡sigan las instrucciones!

1.- Armen un equipo de juego de 2 a 3 compañeros(as). Cada uno escogerá un animal (1 de los 5 encontrados en el cuento) y harán un listado de las actividades que realizarían día a día, si fuesen el organismo escogido, por ejemplo: momento en que se alimentan las tortugas.

2.- Una vez estén todos(as) listos(as), deben buscar o pedir a su profesor(a) amarras, cable, cuerda o incluso ropa, que les permita **¡Enredarse!**

3.- Comenzará un(a) compañero(a) a enredarse por todo el cuerpo, luego simulará e intentará realizar las actividades que anotó en su lista.

4- Todos(as) los miembros del grupo deberán enredarse. Luego comenten con el curso, qué les pareció la actividad y reflexionen sobre su condición de enredados y las complicaciones que se enfrentarían.

Tengan mucho cuidado en NO accidentarse, ustedes están simulando encontrarse en aprietos, pueden liberarse cuando quieran.

Guía N°4

Interacciones entre biota y la basura marina: mordidas y enredos.

ACTIVIDAD 4: Para finalizar

Resumiremos lo que hemos aprendido hasta el momento. Une con una línea el concepto con la definición correspondiente:

Enredo

Corrientes marinas

Sésil

Micro/Meso plástico

Mordidas e ingestión

Epibionte

Interacciones Bióticas

Organismo que se adhiere a una superficie, natural o artificial.

Interacción en la que los organismos confunden la basura con comida, algunos pueden sacar pequeños pedazos de ellas.

Interacción en la que los organismos quedan atrapados entre la basura, como redes de pesca o bolsas.

Movimientos de grandes masas de agua que desplazan organismos y basura flotante.

Fragmentación del plástico en pequeños trozos.

Relación que ocurre entre objetos y organismos vivos.

Forma de vida de organismo que vive adherido a una superficie.